

USMON AZIM SHE'RIYATIDA FOLKLORIZM

Bolbekova Rayxon Raxmatulla qizi

*Jizzax viloyati Zarbdor tumani, Jizzax davlat pedagogika instituti
o'zbek tili va adabiyoti 1-kurs magistranti, Zarbdor tumani 13-
maktabning ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim she'riyatida folklorizm asosidagi metaforalarning talqini ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Shoirning folklorizm yo'nalishidagi mahorati o'rganilgan.

Kalit so'zlar: *Semurg`, metafora, stilazatsion folklorizm, metaforik ko`chim, mif, folklor, shayton, mifologik obrazlar, farishta, ajdar.*

XX asrning 70-80 yillari o'zbek she'riyatida folklorga murojaat qilish, folklor an'analari va motivlaridan foydalanish kuchaydi. Ma'lumki, folklor ta'sirida yozma adabiyot namunasiga folklor an'alariga xos hodisalarning badiiy mahorat bilan singdirilishidan, qayta talqin etilishidan folklorizmlar yuzaga keladi¹. O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim ijodida folklor obrazlari orqali ijtimoiy davr manzaralarini yoritish ijodkor uslubida o'ziga xos o'rinda turadi. Zero, folklorga xos har bir obrazning o'ziga xos muhim belgi va xususiyatlari mavjud. Ayniqsa, mifologik obrazlarning metaforik ko`chim xususiyati she'riyatda yaqqol aks etadi. "Metafora mifologik dunyoqarashni izohlashda faol ishtirokchi, mifik tasavvur esa, ramzlarsiz sharhlanmaydi"²

Shayton teomifologik obrazi Sharq va G'arb adabiyotida faol qo'llaniladi. "Shayton" so'zi arabcha bo'lib, odamlarni din yo'lidan ozdiruvchi, ularni gunohga, jinoyatga, razolatga boshlovchi yovuz ruh yoki yovuz ruhlarning boshlig'i, iblis deb ko'rsatilgan. Ko'chma ma'noda ayyor, quv, aldamchi odamga nisbatan

¹ Sharopova L. XX asrning 70-80-yillari o'zbek she'riyatida folklorizmlar: Filol.fan.nomz...dis avtoref. – Toshkent, 2008. – B.10

² Махмараимова Ш. Ўзбек тили теоморфик метафораларининг қисқача концептуал луғати. – Тошкент: Чўлпон, 2018. – Б. 4

ishlatiladi. Shoir ushbu obrazdan sobiq mustabid tuzumdagi ijtimoiy hayot manzaralarini yaratishda foydalanadi.

Zaqqum bosgan elning tuzida,

Hali **shayton** yaratgan kunduz.

Faqirlarning nursiz ko`zida

So`nib borar eng so`nggi yulduz.

“Zaqqum bosgan el”ga hukmron kuch – shayton, u yaratgan “kunduz” – Hayot og`ir, “faqirlarning nursiz ko`zida”, “eng so`nggi yulduz” – insonlarning orzu-umidlari “so`nib boradi”. Demak, *shayton* xalqimizni asriy tutqinlikda saqlagan sobiq hukmron kuch – Mustabidlik ifodasi. Ijodkor davr haqiqatlarini yashirin o`xshatishda namoyon qilarkan, shayton metaforasidan insonlardagi ayrim illatlarni ochib berishda ham foydalanadi.

a) Ayyor, uddaburon shaxsga nisbatan:

Kichkina **shayton** boshimga chiqding

Kichkina oyoqchalaring bilan.

b) yuqori amaldorlarga nisbatan:

Qasrlarda o`zlarini o`ylab

Qurishadi **shaytonlar** majlis.

O`zaro zid bo`lgan shayton va farishta obrazlarini yonma-yon keltirib, parallelizm qo`llanilgan o`rinlarda shoir o`zi yashayotgan jamiyatda Ezgulik va yovuzlik, yaxshilik va yomonlik, oqibat va adolat haqidagi fikrlar ifodasini beradi.

Farishta ochmadi ko`nglim daftarin,

Shaytonlar darsida sharx bo`lib yuribman.

Nega farishta ko`ngil daftarin ochmaydi? Chunki atrofda yomonlik, sotqinlik, riyokorlik, yolg`on va aldov ko`paygan. “Shaytonlar darsi”da haqiqat, adolat umidi yo`qqa chiqqan. Yovuzlik timsoli bo`lgan “shayton”ning mudom yo`llari yorishadi, ezgulik dunyosi esa zulmatdan oson chiqqan emas:

Oh hayton yo`llari

Yana yorishgan,

Shalvirab qo`llari kuyar farishta.

Ma'lumki, adabiyotda farishta obrazi ayol siymoda gavdalanitiriladi. Shoir mazkur metaforadan ayol, pokiza ayol va yolg`iz ayol obrazini yaratadi.

Ko`milgansan tongdan kechgacha ishga,

Taqdir o`zgartirmoq bo`lgan farishta.

Uning "Fayzulla Xo`jayev monologi" she'rida begunoh insonlar timsoli farishta metaforasida berilib, lirik qahramon vijdonidagi umrlik azob ifodalanishi she'rning ta'sirchanligini oshirgan.

Qo`rqinchlisi shuki, farishtalar ko`ziga

Tikka qaray olmay o`layapman.

Xalqimiz og`zaki ijodining hayoliy-fantastik tasavvurlarga boy janri ertaklarda zulmkor, odamni yeb qo`yuvchi ajdar obrazi keng uchraydi. Ajda, ajdarxo, yuho ko`rinishdagi mazkur mifologik obrazlar yozma adabiyotda yovuz, kuch sifatida salbiy metaforik ko`chim sifatida qo`llaniladi. Uning "G`aroyib Ajdarxo"ertak-dostonida syujet va obraz o`zgaradi. Ya'ni bir podshohning yurtida ajdarxo paydo bo`lgani, ammo podshohni saroy ayonlari, vazirlar-u i'nom olgan jami beklari shunday kulfatda tashlab qochadi. Uning yonida qolgan, kurashga tayyor turgan oddiy xalqning sadoqatini ko`rib, ularning boshiga podshoh hech bir zulm qilmay o`z qizini tavon to`lash uchun qirq qorin, qirq tomoq, qipq bosh – ajdarxo huzuriga jo`natadi. Podshohning qizi ham mardlarcha o`ziga boqib turgan saksonta ko`zli ajdarxoga "Men keldim. Xalqim deb Bo`lgani qurbon. Meni ye! – deydi. Qirq yuzli ajdar bu mardlikdan kulib, u faqatgina xalqiga yov bo`lgan podshohlikka ofat bo`lishini aytadi: "Xalqiga yov bo`lsa Agar podshohlik, U yurtga, albatta, Kelar bir ofat. *Devmi, ajdarxomi – Bir baloyu bad*"³.

³ Azim U. Bor ekan, yo`q ekan. – Toshkent, Cho`lpon, 1995. – B. 32

XX asr o`zbek she'riyatida istiqloq, hurlik ramzini ifodalashda Semurg` mifologik obrazi keng qo`llanilgani kuzatiladi. Rauf Parfi "Semurg` qushim, podsho qushim, xush kelding, Yetti gumbaz, yetti vodi sarvari" misralarida Semurg` xalqimizning asriy orzusi bo`lgan mustaqillikni ifodalagan. Usmon Azim she'rlarida ushbu obraz lirik qahramonning do`sti, yaqini ma'nosini ifodalaydi:

Semurg` bo`lolmassiz,

Mensiz do`stlarim .

Xulosa qilib aytganda, Usmon Azim she'riyatida stilazatsion folklorizmlar metaforik ko`chim sifatida qo`llaniladi. Shunga ko`ra ularni folklorizm asosidagi metaforik obrazlar deb talqin qilish mumkin. Folklorizm asosidagi metaforik obrazlar shoirga davr manzaralari va insonlardagi salbiy illatlar, turmush mashaqqatlarini ifodalash bilan birga davrning ijtimoiy manzaralarini tasvirlashga hamda Hurlik g`oyalarini ilgari surishga imkon bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharopova L. XX asrning 70-80-yillari o`zbek she'riyatida folklorizmlar: Filol.fan.nomz...dis avtoref. – Toshkent, 2008. – B.10.
2. Pardayev Z. Istiqloq davri she'riyatida xalqona pafosning yangilanishi. Filol. fan...falsafa d-ri (PhD) diss... –Toshkent, 2017. – B. 33.
3. Махмараимова Ш. Ўзбек тили теоморфик метафораларининг қисқача концептуал луғати. – Тошкент: Чўлпон, 2018. – Б. 4.
4. Махмараимова Ш. Ўзбек тили теоморфик метафораларининг қисқача концептуал луғати. – Тошкент: Чўлпон, 2018. – Б. 87.
5. Azim U. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 1995. – B. 232.
6. Azim U. Fonus. – Toshkent: Sharq, 2010. – B. 75.
7. Azim U. Bor ekan, yo`q ekan. – Toshkent, Cho`lpon, 1995. – B. 32.
8. Azim U. Kuz – Toshkent: G`afur G`ulom, 2001. – B. 371.